

УДК 37.01

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ БЕРЕЖЛИВОГО ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

CONCEPTUAL APPROACH TO MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF ECONOMICAL HIGHER EDUCATION

©Глущенко В. В.

*Московский государственный университет путей сообщения
(МГУ ПС МИИТ) Императора Николая Второго
г. Москва, Россия, glu-valery@yandex.ru*

©Glushchenko V.

*Moscow State University of means of communication
(MSU of PS MIIT) of the Emperor Nicholas II
Moscow, Russia, glu-valery@yandex.ru*

©Глущенко И. И.

*Российский государственный социальный университет (РГСУ)
г. Москва, Россия, prepodavatel-gii@mail.ru*

©Glushchenko I.

*Russian State Social University (RSSU)
Moscow, Russia, prepodavatel-gii@mail.ru*

Аннотация. Формируется концептуальный подход и развивается понятие и содержание концепции управления развитием бережливого высшего профессионального образования, исследованы функции, роли и структурные элементы концепции развития бережливого высшего образования, высшее образование рассматривается как благо и специфический вид услуг, предложена четырехуровневая модель образовательной услуги, произведена адаптация известных постулатов бережливого производства в области бережливого высшего профессионального образования, определены виды потерь при планировании, организации, мотивации, контроля в образовательной деятельности.

Цель статьи является формирование концепции развития бережливого высшего профессионального образования и ее структурных элементов.

Для достижения цели в этой статье решаются задачи:

- определены объект, предмет, метод, функции, роли научной теории бережливого производства товаров и/или оказания услуг (в частности в высшем образовании);
- определены понятия концепции, философии, идеологии, политики, стратегии и тактики развития бережливого высшего профессионального образования;
- определены функции, роли концепции бережливого высшего образования;
- исследованы и определены структурные части концепции бережливого высшего профессионального образования;
- предложена математическая модель для оценки эффективности мероприятий по развитию бережливого высшего профессионального образования и их влиянию на экономическое развитие.

Объектом статьи выступает бережливое высшее образование.

Предметом статьи является концепция бережливого высшего образования.

Научная новизна статьи связана с формированием и исследованием содержания концепции развития бережливого высшего профессионального образования, исследованием и описанием структурных элементов концепции развития бережливого высшего профессионального образования, исследованием особенностей и влияния парадигмы

бережливого высшего профессионального образования на субъекты, ресурсы такого образования и экономику в целом.

Abstract. Conceptual approach is created and the concept and contents of the management concept development of economical higher education develops, functions are researched, roles and structural elements of the concept of development of economical higher education, the higher education is considered as the benefit and specific type of service, the four-level model of educational service is offered, adaptation of the known postulates of economical production in the field of economical higher education is made, types of losses during the planning, the organization, motivation, control in educational activities are determined.

The purpose of article is forming of the concept of development of economical higher education and its structural elements.

For goal achievement in this article problems are solved:

- an object, a subject, a method, functions, roles of the scientific theory of economical production of goods and/or rendering services are determined (in particular in the higher education);
- concepts of the concept, philosophy, ideology, policy, strategy and tactics of development of economical higher education are determined;
- functions, roles of the concept of economical higher education are determined;
- structural parts of the concept of economical higher education are researched and determined;
- the mathematical model for an efficiency evaluation of actions for development of economical higher education and to their influence on economic development is offered.

Economical higher education acts as subject of article.

Subject of article is the concept of economical higher education.

Scientific novelty of article is connected with forming and a research of contents of the concept of development of economical higher education, a research and the description of structural elements of the concept of development of economical higher education, a research of features and influences of a paradigm of economical higher education on subjects, resources of such education and economy in general.

Ключевые слова: концепция, управление, политика, образование, бережливое, обучающийся, преподаватель, потери, планирование, организация, мотивация, контроль.

Keywords: concept, management, policy, education, economical, student, teacher, losses, planning, organization, motivation, control.

Актуальность настоящей статьи в 2017 продиктована тем, что для развития и внедрения на практике методов бережливого высшего образования и повышения социально-экономической эффективности высшего образования необходимо создать и развивать концептуальный подход к развитию бережливого высшего профессионального образования.

Цель статьи является формирование концептуального подхода к управлению развитием бережливого высшего профессионального образования.

Для достижения цели в этой статье решаются задачи:

- определены объект, предмет, метод, функции, роли научной теории бережливого производства товаров и/или оказания услуг (в частности в высшем образовании);
- определены понятия концепции, философии, идеологии, политики, стратегии и тактики развития бережливого высшего профессионального образования;
- определены функции, роли концепции бережливого высшего образования;
- исследованы и определены структурные части концепции управления развитием бережливого высшего профессионального образования;

– разрабатываются методические положения формирования политики мотивации студентов и профессорско–преподавательского состава в интересах повышения качества высшего профессионального образования;

– предложена математическая модель для оценки эффективности мероприятий по развитию бережливого высшего профессионального образования и их влиянию на экономическое развитие.

Объектом статьи выступает бережливое высшее образование.

Предметом статьи является концепция управления развитием бережливого высшего образования.

Современная наука и, в частности, маркетинговое управление ставят во главу угла целевых ориентиров социально–экономического развития существование человека, социальных групп и общества в целом, что и должно определять весь комплекс преобразований в их экономическом, социальном и экологических аспектах [1, с. 75–80]. Важно и то, что эксперты считают одной из причин глобального кризиса неэффективное расходование ресурсов на уровне корпораций. Поэтому идеи бережливости как свойства управления в компании Тойота в условиях кризиса получают все большее распространение [2, с. 10]. В частности, известно, что в гуманитарной области под бережливым мышлением подразумевается органичная и постоянная вовлеченность, заинтересованность персонала компании, как в личном развитии, так и в усовершенствовании процессов производства и оказания услуг (получили название «кайдзен», что значит «перемены к лучшему»).

Концепция бережливого высшего профессионального образования (ВПО) должна основываться на научной теории бережливого производства товаров (и/или оказания услуг). Поскольку на начало 2017 года такая теория пока еще не развита, то определим объект, предмет, метод, функции, роли научной теории бережливого производства товаров и/или оказания услуг.

Научной теории бережливого производства товаров (и/или оказания услуг) — теорией бережливости — будем называть науку о создании научных знаний о такого рода производстве товаров и услуг. Научным методом в теории бережливости условимся называть систему принципов и приемов, с помощью которых достигается объективное познание научных процессов и социально–экономических результатов такого производства.

Методологическая функция теории бережливости состоит в формировании понятийного аппарата, теоретических основ такого производства и научных исследований в этой сфере. Познавательная функция теории бережливости включает процессы накопления, описания, изучения фактов действительности в сфере науки об такого рода производстве товаров и услуг. Инструментальная (регулятивная) функция теории бережливости имеет практический характер, так как состоит в: разработке способов и инструментов управления таким производством и его исследованиями. Законотворческая функция теории бережливости охватывает процесс обоснования необходимости и разработки норм права, которые способствуют развитию этого типа производства. Оптимизационная функция теории бережливости заключается в синтезе или выборе наилучших форм, способов и приемов реализации как отдельных этапов, так и в целом процесса бережливого производства. Прогностическая функция теории бережливости охватывает оценку состояния этого типа, сферы производства и услуг, оценку перспектив развития отдельных ее направлений. Предупредительная функция теории бережливости может отражаться в осуществлении профилактических упреждающих мер направленных на снижение рисков развития такого производства (товаров и/или услуг) по результатам прогноза развития этого вида производств. Психологическая функция теории бережливости заключается в объяснении участникам процесса обоснованности финансовых и других затрат на постоянное развитие такого вида производства. Функция социализации в теории бережливости состоит в распространении знаний о роли и значении современного

бережливого производства для государства и общества, необходимости эффективных мер по его развитию. Системообразующая функция теории бережливости включает накопление знаний, направленных на обеспечение создания адекватных систем управления сферой бережливого производства.

Ролями теории бережливости назовем: во-первых, оптимизацию процессов развития бережливого производства; во-вторых, снижение рисков в развитии такого вида производства; в-третьих, повышение финансовых результатов бережливого производства.

Концепцией бережливого высшего профессионального образования (ВПО) условимся называть взгляд на систему такого образования, понимание системы бережливого образования.

При развитии концепции бережливого ВПО следует принимать во внимание, что в высшем образовании и педагогике высшей школы происходят глубокие изменения под воздействием информационных технологий, все большим распространением клипового мышления обучающихся [3].

Бережливым ВПО будем считать высшее образование, которое направлено на постоянное повышение качества профессионального образования в ситуации оптимизации применения всех категорий ресурсов, минимизации потерь и ущербов всем участникам в процессе обучения.

Под развитием понимается разработка новых товаров и услуг, освоение новых рынков изменение организационной структуры, которые влияют на интересы включенных в структуру организации людей [4, с. 13].

Под управлением развитием будем понимать целенаправленное воздействие субъектов на процесс развития ВПО в интересах придания этому процессу определенных качеств. При бережливом подходе к развитию ВПО менеджмент бережливого профессионального образования может носить социально–этический характер [4, с. 208–210].

Понятие «концепция» находится в тесной связи с другими категориям современной философии и имеет несколько значений (философская концепция, парадигма и другие) [5; 6, с. 26]. Чаще всего под концепцией управления принято понимать взгляд на систему управления в целом.

При концептуальном подходе под парадигмой бережливого ВПО будем понимать системное объединение философии, идеологии, политики, стратегии и тактики развития бережливого высшего образования [6, с. 26]. Философией бережливого ВПО будем называть и мудрость в процессе осмысления, развития и практического осуществления бережливого высшего профессионального образования. Философия бережливого ВПО выступает как основа для развития его идеологии.

Идеологией бережливого ВПО будем называть:

1. ключевую идею бережливого ВПО: постепенное и постоянное повышение качества такого образования на основе рационального и социально–этического отношения ко всем субъектам, управления расходованием всех ресурсов процесса вузовского образования, включая социальное развитие профессорско–преподавательского состава вузов;

2. распределение и делегирование власти в ходе развития и практической реализации бережливого ВПО, которое должно включать активное участие в этом процессе обучающихся студентов и профессорско– преподавательского состава вузов.

При развитии философии бережливого ВПО следует учитывать, что в философии науки известны два подхода:

1. философия исследуется как наука наук (Г. Гегель) в результате чего философия выступает как общеметодологическая наука, способствующая философии и практики бережливого высшего образования, в равной степени как и развитию любой и каждой из наук и сфер деятельности;

2. считают, что любая наука сама себе философия (О. Конт), это трактуется таким образом, что в любой из областей науки, практики, образования (в частности, бережливого высшего образования) в процессе их развития синтезируется оригинальная, характерная для данной сферы деятельности философия [5; 6, с. 4].

Формируемая в теории и на практике философская концепция (концепция) бережливого ВПО должна быть научной [7, с. 7]. Под научностью понимается, что эта концепция ВПО должна обладать таким набором характеристик: должна являться такой же теоретической дисциплиной, как и отдельные частные науки; концепция бережливого ВПО должна формироваться научными методами; при этом такая философская концепция ВПО обязана считаться с положениями и выводами частных наук, философская концепция бережливого ВПО считает положения частных наук отправным пунктом и объектом своего анализа; такая философская концепция ВПО применяет историю науки и философии как материал для общей теории научного, концептуального, системного мышления в ВПО.

Развитие бережливого ВПО может охватывать:

- изменения системы управления и элементов процессов обучения и воспитания в вузах;
- синтез новых образовательных продуктов и охват новых рынков, развитие организационной структуры высшего образования;
- уменьшение факторов, негативно влияющих на качество образования;
- рациональное использование всех видов ресурсов образовательной деятельности, включая студентов и профессорско–преподавательский состав.

В концепции управления развитием бережливого ВПО рекомендуется определить структурные элементы этой концепции, влияющие на развитие бережливого образования (миссия; видение, структурные изменения; программы развития и др.).

Миссией бережливого ВПО станем называть социальную значимость постоянного повышения качества образования на основе наиболее щадящего и оптимального использования всех видов ресурсов, включая профессорско–преподавательский состав вузов. Миссией бережливого ВПО сочтем постоянное и постепенной повышение качества такого образования как общественного блага (в виде образовательных услуг), обеспечивающего социальный и экономический прогресс в условиях рационального и социально–этичного использования всех видов ресурсов, включая гарантии занятости, щадящее использование и социальное развитие человеческого капитала профессорско–преподавательского состава вузов, обеспечивающие устойчивость развития такого образования.

Видением управления бережливого ВПО условимся называть вдохновляющий для субъектов сценарий развития философской концепции ВПО путем снижения и исключения потерь в системе такого образования и ориентации такого высшего образования на оптимальное и социально–этичное использование всех видов образовательных ресурсов, включая человеческий потенциал профессорско–преподавательского состава вузов.

Политикой управления развитием бережливого ВПО условимся называть совместную деятельность субъектов такого процесса обучения, нацеленную на последовательное и полное применение в таком образовании принципов бережливости производства. Одновременно с этим политикой развития бережливого ВПО следует считать и систему мероприятий, нацеленных на развитие и реализацию данной концепции образования. При этом подходе основной задачей политики развития бережливого ВПО следует считать гармонизацию и системную увязку стратегии и тактики развития бережливого высшего образования.

Стратегией развития бережливого ВПО условимся называть долгосрочный план развития этой парадигмы образования, нацеленный на адаптацию и последовательное

внедрение в практику высшего профессионального образования идей и методов бережливого высшего образования в соответствии с изменениями в его внешней среде путем внутренней координации элементов. Целью стратегии развития бережливого образования можно назвать повышение научно-образовательного потенциала и конкурентоспособности национальной системы ВПО.

Тактикой управления развитием бережливого ВПО условимся считать систему кратковременных мероприятий, направленных на поддержание платежеспособности в национальной системе ВПО при условии сохранения заданного уровня качества образования. Политика управления развитием бережливого ВПО призвана устранить противоречия и гармонизировать отношения и мероприятия стратегии и тактики развития бережливого ВПО.

Объектом концепции стратегии развития бережливого ВПО можно считать наиболее общий системный взгляд на миссию, видение, цели, инструменты, социальную цену развития бережливого высшего образования.

Предметом концепции стратегии развития бережливого ВПО будем называть наиболее общий взгляд на методы, способы, инструменты реализации миссии, видения, целей, источники ресурсов, формирующие социальную цену развития бережливого высшего образования.

Известны консенсусная (на базе согласия в обществе) и конфронтационная (на базе результатов борьбы) варианты формирования концепции, политики, стратегии и тактики развития бережливого ВПО.

На основании того, что концепция относится к философским категориям, то по аналогии с философией условимся полагать, что концепции развития бережливого ВПО будут характерны такие функции:

- онтологическая функция концепции, в рамках которой нужно разрабатывать определенные «модели» реальных стратегий развития бережливого ВПО на фоне картины мира, национальной экономики и трендов развития современного образования;
- прогностическая функция концепции, которая определяет создание логической основы оценки вероятностей успеха при различных стратегиях развития бережливого ВПО;
- гносеологическая функция концепции бережливого ВПО, дающая возможность сформировать знание общих закономерностей самого познавательного процесса сущности стратегий развития бережливого ВПО в современном мире;
- методологическая функция парадигмы бережливого ВПО, которая формирует и определяет наиболее общие принципы исследований, разработки и реализации стратегии развития бережливого высшего образования;
- аксиологическая функция данной концепции, создает условия для развития мировоззренческих, ценностных установок при разработке и реализации стратегии развития бережливого ВПО;
- селективная функция парадигмы бережливого ВПО, в процессе реализации которой отбирают допустимые или наилучшие варианты стратегий развития бережливого высшего образования;
- функция производного критерия истины концепции бережливого ВПО, позволяет создавать критериальную основу, позволяющую дополнить оценку практических результатов стратегии развития бережливого высшего образования;
- интегративная (синтетическая) функция концепции бережливого ВПО способствует системному, целостному обобщению и синтезу (системному агрегированию в новом образе) разнообразных форм познания практики стратегии развития бережливого ВПО, включая миссию и видение бережливого образования;
- критическая функция концепции бережливого ВПО, создающая возможность в контексте конструктивной (созидательной) концепции критики в философии получить

ценностную оценку, выявить противоречия, сильные и слабые стороны, позитивные и негативные моменты стратегии развития бережливого ВПО, включая социальные отношения людей, социальную цену реализации конкретной стратегии развития бережливого высшего образования;

–практическая (утилитарная) функция концепции бережливого ВПО состоит в том, что она обеспечивает на практике системное единство и гармонизацию различных функциональных элементов (планирования, организации, мотивации, контроля) бережливого ВПО в процессе мыслительной деятельности на уровне принятия всех управленческих решений и практических действий в процессе реализации стратегии развития бережливого высшего образования.

Роль концептуального подхода в формировании стратегии развития бережливого ВПО заключается в следующем:

– повышении эффективности использования ресурсов на основе в гармонизация планирования, организации, мотивации, контроля развития бережливого высшего образования;

– уменьшении рисков устойчивого развития бережливого ВПО, понижении рисков неэффективного использования ресурсов.

Целью развития бережливого ВПО может считаться идеальный результат внедрения такой концепции образования. Целью развития бережливого ВПО можно считать постоянное повышение качества высшего образования при условии сохранения устойчивости развития такого образования, бережливого использования всех видов ресурсов, включая человеческий капитал профессорско–преподавательского состава.

Философия и политика бережливого ВПО может быть инновационным структурным элементом философии системы высшего образования [8, с.9]. При этом высшее образование следует рассматривать как структурный элемент системы инновационного развития экономики и общества [9, с. 83–90].

В начале 21 века образование и в, частности ВПО, предстает как общественное благо и выступает в форме нематериальных услуг.

Сфера услуг и услуга выступают как социальное и экономическое явление рассматриваются в различных науках: экономике, маркетинге, менеджменте, социологии, праве, информатике, психологии и других науках [10, 11]. Следовательно, и бережливое образование должно получить свое философское осмыслении вообще и в рамках философской концепции бережливого образования, в частности. Нужно учитывать и то, что согласно классификации ВТО, образование рассматривается как структурный элемент сферы услуг. Это позволяет сделать вывод, что услуги в сфере науки и образования предназначены для того, чтобы обеспечить в экономике и обществе процессы получения, сбора, формирования, регистрации, накопления, использования и передачи знаний в экономике и обществе.

Услугой считают любое мероприятие, деятельность или выгоду, которые одна из сторон может предложить другой стороне и которые в основном неосвязаемы и не приводят к овладению чем-либо. Общая теория сервиса (сервисология) находится в начальном этапе своего развития. При этом в рамках сервисологии показана возможность представления услуг в виде четырехуровневой модели [12].

Анализ известных определений услуги позволяет предложить такое социально–экономическое определение образовательной услуги: образовательная услуга представляет собой социально и экономически значимую (одновременно) хозяйственную деятельность вузов, состоящую в процессе получения, передачи, использования знаний, направленную на удовлетворение образовательных потребностей заказчиков (физических и/или юридических лиц) посредством предоставления им определенных образовательным стандартом знаний,

культурных, духовных, социальных, материальных благ и/или создающая условия для потребления указанных благ в процессе последующего самообразования и саморазвития, самоактуализации творческих способностей.

Четырехуровневая модель образовательной услуги может иметь такой вид и включать такие уровни и составляющие:

– первый уровень образовательной услуги (ее основное назначение) включает две компоненты: во-первых, выработку, фиксацию, хранение и передачу знаний и навыков в экономике и обществе; во-вторых, участие в воспитательном процессе и передаче культурных навыков молодежи;

– второй уровень образовательной услуги включает ее ключевые характеристики (условия приема на обучение; продолжительность обучения; стоимость обучения; качество образования как сумма полученных знаний и навыков, способность к самообразованию, способность к представлению знаний в форме докладов и презентаций и др., способность в профессиональной самоориентации и самоактуализации);

– третий уровень образовательной услуги (услуга с подкреплением): наличие подготовительного отделения, наличие общежития; наличие целевого обучения, возможность кредитования платы за обучение и др.;

– четвертый уровень образовательной услуги (стратегическое и экологическое влияние): влияние на инновационную подсистему национальной экономики; влияние на темпы развития экономики; влияние на развитие общества, включая культурные и демографические процессы и др.

Высшее образование как услуга обладает такими свойствами:

1) адресность образовательной услуги, что достигается в, частности, индивидуальным выбором конкретным будущим обучающимся специальности, а студентом учебных курсов по выбору;

2) неосвязаемость услуги, состоящая в том, что приобретенные в результате образования студентом знания и компетенции непосредственно не наблюдаются, но можно увидеть результат применения знаний – материализацию знаний и компетенций в ходе инновационной и производственной деятельности;

3) непостоянство качества образовательных услуг в зависимости от квалификации и компетентности профессорско–преподавательского состава, мотивации студентов, места, организации процесса, условий и времени оказания образовательной услуги;

4) моментная (временная) определенность, отражающая, что образовательная услуга выступает значимой и определяемой по качеству только в определенный период времени развития экономики и общества;

5) несохраняемость образовательной услуги означает отсутствие возможности хранения услуги покупателем и/или особенно продавцом по причинам ускоренного старения знаний, компетенций, навыков в условиях научно–технического прогресса и НТР;

6) оказание образовательной услуги неотделимо от процесса ее предоставления в ходе аудиторных и других видов занятий;

7) продвижение образовательной услуги от ее производителя (преподавателя) к потребителю (студенту) осуществляется по одноуровневому (прямому) каналу, а, следовательно, по каналу без посредников.

8) образовательные услуги не могут транспортироваться, при этом они могут быть отнесены к торгуемым на международном рынке услугам.

С учетом четырехуровневой модели и особенностей свойств образования как одного из видов услуг можно выделить следующие характеристики оказания образовательной услуги: требования к образовательной услуге должны быть четко определены как характеристики,

поддающиеся наблюдению и оценке клиентом (потребителем); в случае образовательных услуг управление услугой и характеристики предоставления услуги могут быть достигнуты только посредством обеспечения управления процессом предоставления услуги; образование как услуга оказывается только в присутствии обучаемого и в настоящее время носит интерактивный характер; качество образовательной услуги может быть различным; результаты оказания образовательной услуги не сохраняются и др.

Кроме этих признанных для всех видов услуг свойств ВПО характеризуется такими специфическими чертами:

- оказание образовательной услуги связано с активным взаимодействием преподавателя и обучающегося;
- преподаватель передает свои знания обучающемуся не только в процессе аудиторных занятий, но и путем написания учебно– методических материалов (учебных пособий, конспектов лекций, методических указаний, фондов оценочных средств);
- эффективность и качество образования как услуги прямо пропорционально зависит от степени мотивации обучающегося [13];
- эффективность и качество образования как услуги прямо пропорционально зависит от степени мотивации преподавателя [14].

Характеристика образовательной услуги или процесса ее предоставления может иметь качественное (заключается в сопоставлении по качеству) и количественное измерение в соответствии с тем, в каких целях, как и кем дается такая оценка (вуз как организация, работодатели, потребители, и т. д.).

Для определения структуры и содержания концепции и, в частности, философии бережливого ВПО применим и будем трактовать с учетом специфики образовательного процесса положения, которые ранее разработали основатели и теоретики бережливого подхода: потери из-за перепроизводства; потери времени из-за ожидания; потери при ненужной транспортировке; потери из-за лишних этапов обработки; потери из-за лишних запасов; потери из-за ненужных перемещений; потери из-за выпуска дефектной продукции. нереализованный творческий потенциал сотрудников; перегрузка рабочих, сотрудников или мощностей при работе с повышенной интенсивностью неравномерность выполнения операции, например, прерывистый график работ из-за колебаний спроса [2]. В рамках концепции управления развитием бережливого ВПО приведенный выше перечень направлений реализации данной концепции бережливого ВПО может включать такие положения:

- бережливое ВПО не должно быть направлено на сокращение затрат (затрат нормированных и необходимых для оказания качественных образовательных услуг);
- бережливое ВПО не должно быть направлено на кардинальное изменение (реинжиниринг) процессов оказания образовательных услуг;
- бережливое ВПО не может быть направлено на извлечение сверхприбыли, в том числе путем интенсификации амортизации человеческого и других видов ресурсов системы образования;
- бережливое ВПО должно быть направлено только на снижение не обоснованных и излишних потерь при оказании качественных образовательных услуг;
- постоянный характер и непрерывность процесса совершенствования и развития бережливого ВПО;
- бережливое ВПО направлено на более полную и оптимальную реализацию профессиональных компетенций и человеческого потенциала профессорско– преподавательского состава;
- концепцию бережливого ВПО следует формировать при активном участии профессорско–преподавательского состава и студентов и др.

В рамках концепции бережливого ВПО как общего взгляда на сущность бережливого образования разумно лингвистическое исследование других значений слова «потери». Толковые словари дают такие определения данного понятия: «Уменьшение, ослабление количества, степени и т. п. чего-л.; убыль. Бесцельная трата, расходование чего-л. Ущерб, убыток».

Использование термина «потери» практиками и теоретиками бережливого производства создают условия для применения близких к этому понятию по содержанию понятий «убыток», «ущерб». Что в свою очередь позволяет предположить, что бережливое ВПО может трактоваться и быть сильно связано с управлением рисками в образовательной деятельности и, в частности, процессами обнаружения и ограничения рисков снижения уровня качества образования и/или повышения сверхнормативных затрат в современном бережливом высшем образовании.

По аналогии с известными положениями принципами бережливого высшего образования предлагается назвать такие формулировки общих направлений концепции управления развитием бережливости в ВПО.

Потери из-за перепроизводства в ВПО могут выражаться в следующем: во-первых, в том, что в начале 21 века в условиях глобального кризиса наблюдается структурная перестройка мировой экономики, а в случае трудоустройства не по специальности не используется часть полученных студентом в образовании компетенций и, в этом случае, затраты на получение этих специальных компетенций таких обучающихся могут быть отнесены к потерям перепроизводства; во-вторых, в том, что при нерациональном и/или нерадивом планировании создания учебно-методического обеспечения может дублироваться создание одних учебных программы, пособий (и тому подобного) и наблюдаться отсутствие других пособий и т. п.

Потери времени из-за длительного ожидания в процессе ВПО могут иметь место по причинам: 1) длительного ожидания преподавателем возможности проявления компетентности и самореализации в процессе социально-экономической образовательной деятельности; 2) потерь из-за возможности появления «лишних поколений» профессорско-преподавательского состава при нарушении принципов смены поколений в рамках принятой в России в 1996 году в качестве официальной концепции устойчивого развития; 3) длительное ожидание студентом возможности профессиональной ориентации и самореализации студентом.

Потери при ненужной транспортировке могут характеризоваться в бережливом ВПО как потери, возникающие по причинам географической отдаленности и слабой вовлеченности образовательных центров в функционирование технологических платформ, кластеров, ФПП и холдингов как основных центров потребления компетентности профессорско-преподавательского состава и выпускников вузов.

Потери из-за лишних этапов обработки в ВПО могут находить свое выражение в принятой трехступенчатой системе высшего образования, а именно степени ее оптимальности в условиях отечественной национальной экономики. При исследовании этого вопроса нужно учитывать следующие факты: в начале 21 века темпы научно-технического прогресса ускоряются; как подтверждает мировая статистика 80% наиболее крупных открытий и новшеств предложены людьми в возрасте до 35 лет. При этом, как известно, средний возраст докторов наук в РФ составляет около 60 лет, что может указывать на слабую корреляцию процессов научных достижений индивида и процесса присвоения научно-педагогических званий.

Потери «лишних запасов» (человеческого капитала) в ВПО могут возникать по ряду причин в том числе по причине возможного уменьшения относительного уровня технологического развития национальной экономики, вследствие чего могут снижаться и требования работодателей к уровню компетентности персонала организаций и возникать

задача оптимизации уровня компетентности персонала [15, с. 790–794]. О существовании этого вида потерь может говорить существование «утечки умов» из страны.

Потери из-за ненужных перемещений в бережливом ВПО могут ассоциироваться, например, с имеющими место в некоторых вузах слишком короткими (длительностью в один год) контрактами и, как следствие частые конкурсы профессорско–преподавательского состава, которые мешают преподавателям сосредоточиться на педагогической работе.

Потери из-за выпуска дефектной продукции в бережливом образовании могут быть связаны с выпускниками вуза, которые имеют недопустимо низкий уровень знаний, компетентности или неадекватную сферу деятельности организационную культуру.

Потери от нереализованного творческого потенциала сотрудников в отечественном образовании могут быть оценены как достаточно высокие. На этой основе в бережливом образовании данная проблема может заслуживать дополнительных исследований. В современном отечественном образовании потери в качестве образования от «перегрузка рабочих, сотрудников или мощностей при работе с повышенной интенсивностью» достаточно высоки. Существуют основания предположить, что возможна ситуация перегрузки профессорско–преподавательского состава в ходе повышения заработных плат преподавателей на базе интенсификации их труда. Дальнейшее сохранение тренда чрезмерно высоких (примерно в 2–3 раза с прошлым периодом и/или с коллегами из стран Восточной Европы) аудиторных нагрузок на профессорско–преподавательский состав может приводить к накопленной усталости и снижению качества образования, чрезмерному физическому износу профессорско–преподавательского состава (особенно с учетом дополнительной к аудиторной перегрузки по методической работе вплоть до десятков раз).

Кроме того, дополнительные перегрузки профессорско–преподавательского состава могут возникать при стремлении к интенсивному переходу на дистанционное образование и децентрализованной подготовке соответствующих учебно–методических материалов.

Неравномерность выполнения операции и, в частности, прерывистый график работ из-за колебаний нагрузки следует включить и в содержание бережливого образования. Эта неравномерность может выражаться в неравномерности нагрузки профессорско–преподавательского состава по семестрам (в одном семестре перегрузка, а в другом семестре недогрузка), неравномерности нагрузки по количеству читаемых дисциплин, по видам нагрузки (аудиторная, курсовые, дипломы, аспиранты и др.).

Как уже отмечалось, в условиях глобального кризиса, одной из причин которого эксперты считают расточительность в использовании ресурсов на уровне корпораций можно признать и общеэкономическое и общественное влияние развития бережливого образования. В частности, в рамках прогностической функции концепции бережливого ВПО можно прогнозировать, что дальнейшее развитие концепции управления развитием бережливого высшего образования может создать тенденцию более широкого проникновения идей бережливого образования, использования интеллектуального капитала, производства в масштабах всей национальной экономики.

При структуризации процесса управления развитием бережливого ВПО в соответствии с функциями (планирование, организация, мотивация, контроль) такого управления возможна такая классификация потерь в процессе современного образования.

При планировании в бережливой образовательной деятельности можно рекомендовать стремиться в вузах минимизировать такие виды потерь: потери от неоптимального определения значимости учебных дисциплин для обеспечения высокого качества образования; потери от неправильной логики распределения и очередности дисциплин по семестрам; потери от неправильной расстановки профессорско–преподавательского состава по читаемым учебным дисциплинам (неправильного распределения нагрузки); потери от неравномерной нагрузки профессорско–преподавательского состава по семестрам; потери от дублирования и отсутствия координации при разработке учебно–методического обеспечения учебного процесса и др.

При реализации функции организации в процессе управления развитием бережливого ВПО можно рекомендовать следующие виды потерь: потери от пиковых перегрузок профессорско–преподавательского состава по аудиторной и учебно–методической нагрузке; потери от отсутствия защиты авторских прав профессорско–преподавательского состава на разрабатываемое учебно–методическое обеспечение (что снижает мотивацию преподавателей) и др.

В рамках функции стратегической мотивации профессорско–преподавательского состава и студентов повышать качество сельскохозяйственного образования могут исследоваться и решаться проблемы их недостаточной мотивации, что может быть источником потерь качества в бережливом ВПО.

В контексте функции контроля в процессе управления развитием бережливого ВПО может быть рекомендовано снизить потери от многочисленной отчетности с дублированием (или частичным дублированием) информации, но с разными формами отчетности (рекомендация: унифицировать и сделать единой форму отчетности преподавателей, кафедр и т. д.); от сплошного контроля, например, опубликованных статей с помощью ксерокопий перейти к выборочному контролю достоверности представляемых данных на основе использования наукометрических баз (eЛайбрери и др.);

Кроме того, в сфере совершенствования контроля может быть рекомендовано провести исследование оптимальных объемов, частоты, видов контроля как всего образовательного процесса, так и его элементов.

Предлагается в процессе концептуального управления развитием бережливого образования для устранения возможных потерь в качестве образования активно использовать политику мотивации студентов и профессорско–преподавательского состава вузов.

Методические аспекты мотивации студентов описаны в работах [13, 14]. С использованием этих материалов сформулируем методические положения мотивации профессорско–преподавательского состава вузов.

Под политикой мотивации профессорско–преподавательского состава вузов (персонала организации) будем понимать согласованную деятельность всех уровней управления, нацеленную на повышение заинтересованности эффективности использования профессорско–преподавательского состава вузов. Мотивация профессорско–преподавательского состава вузов (персонала организации) может быть отрицательной или положительной, внутренней и внешней, материальной или нематериальной, экономической, социальной, психологической и др.

Все это указывает на то, что мотивация профессорско–преподавательского состава вузов (персонала организации) имеет сложную структуру. В связи со сложностью структуры и процесса мотивации профессорско–преподавательского состава вузов различные сочетания факторов мотивации могут в процессе их системного объединения давать различные эффекты. Нужно учитывать и риски системы мотивации, заключающиеся в том, что в некоторых случаях одни факторы мотивации могут противоречить другим факторам, вступать в конфликт друг с другом.

Гармонизацию процессов мотивации профессорско–преподавательского состава вузов (как части персонала организации) может обеспечить формирование эффективной политики такой мотивации.

Политикой мотивации профессорско–преподавательского состава вузов (персонала организации) можно понимать и комплекс скоординированных мероприятий, направленных на рост заинтересованности персонала в повышении эффективности и результативности работа организации. Консенсусный подход в политике мотивации профессорско–преподавательского состава вузов (персонала организации) основан на нахождении согласия по вопросам этой политики всех заинтересованных сторон. При конфронтационном подходе такая политика мотивации профессорско–преподавательского состава вузов является

результатом противоборства всех участников образовательных (производственных) отношений в организации.

Политика мотивации профессорско–преподавательского состава вузов (персонала организации) должна быть основана на определенной теории мотивации или классификации мотивов.

По аналогии с основными функциями политики в социальной среде определим функции политики мотивации профессорско–преподавательского состава вузов (персонала организации).

Предлагается в функции политики мотивации профессорско–преподавательского состава вузов (персонала организации) включить: управленческую функцию, которая охватывает процесс воздействия на профессорско–преподавательского состава вузов (персонал) в интересах повышения эффективности работы организации; интегративная, обеспечивающая консолидацию всех участников образовательного (производственного) процесса на достижение более высоких результатов; регулятивная, способствующая упорядочению, регламентации поведения и отношений субъектов образовательного (производственного) процесса; теоретико–прогностическая, содержание и цель которой заключается в выработка концепции, курса развития системы мотивации профессорско–преподавательского состава вузов (персонала организации); артикуляционная, способствующая выявлению и выражению интересов различных субъектов, групп субъектов образовательного (производственного) процесса в системе мотивации персонала; нормативная функция, связанная с выработкой и утверждением системы норм и ценностей в системе мотивации профессорско–преподавательского состава вузов (персонала организации); социализации личности, которая заключается в приобщения, включения профессорско–преподавательского состава вузов (сотрудников) как индивидов в образовательный (производственный) процесс и связанную с этим общественную жизнь, определенную культурную среду.

Ролями политики мотивации профессорско–преподавательского состава вузов (персонала организации) можно назвать: повышение качества процесса и результатов мотивации персонала организации; снижение вероятности конфликтов в системе мотивации персонала; рациональное и/или оптимальное использование человеческих ресурсов организации в рамках системы мотивации.

При формировании политики мотивации профессорско–преподавательского состава вузов (персонала организаций) могут ставиться следующие задачи:

–минимизации расходов на мероприятия по мотивации профессорско–преподавательского состава вузов (персонала организации) при условии обеспечения заданной эффективности работы профессорско–преподавательского состава вузов (персонала) и организации в целом;

– при заданных фонде оплаты труда и/или бюджете расходов на мероприятия по мотивации профессорско–преподавательского состава вузов (персонала организации) может ставиться задача максимизации эффективности (например, качества образования) деятельности вуза (организации) и др.

Далее на основе определенной политики мотивации профессорско–преподавательского состава вузов разрабатывается методика формирования и/или модернизации системы мотивации этой и других категорий персонала вузов как организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Исследование системных связей образования показывает, что концепция управления развитием бережливого ВПО и, в частности, философия бережливого образования вполне может рассматриваться и как структурный элемент философии повышения качества образования [16, с. 52–60].

Важным структурным элементом концепции управления развитием бережливого ВПО нужно назвать и проблему оптимизации включения информационных технологий в образовательный процесс. Вероятно, в настоящее время созрела ситуация для перехода от стратегии максимизации автоматизации процесса обучения (что было разумно в 1970-ые годы) к стратегии оптимизации такого участия в начале 21 века. Предположительно нужно осознать необходимость научной оценки влияния информационных технологий на качество высшего образования и необходимость оптимизации объемов использования информационных технологий в высшем образовании с учетом фактора развития у студентов клипового мышления, зависимости от гаджетов и т. д. [17, с. 40–45]. Поэтому важно определить оптимальные объемы и формы использования информационных технологий на данном этапе развития высшего образования с участием медиков и психологов.

В настоящей статье получили развитие исследования современных тенденций развития педагогики ВПО и положения парадигмы бережливого подхода в современном ВПО [18, 19].

Для оценки влияния различных факторов на качество ВПО может быть предложена и использована модель — упрощенное представление влияния различных факторов процесса образования.

Модель для оценки влияния факторов обучения на качество образования может (в определенных пределах) быть представлена линейной зависимостью:

$$K_c = M_c * M_n * K_n;$$

где: K_c — компетентность студента;

M_n — коэффициент отражающий эффективность планирования бережливого образовательного процесса (M_n изменяется от 0 до 1);

M_c — коэффициент мотивации студента, отражающий политику их мотивации (M_c изменяется от 0 до 1);

$M_{пр}$ — коэффициент мотивации, отражающий политику мотивации профессорско-преподавательского состава вузов ($M_{пр}$ изменяется от 0 до 1);

M_o — коэффициент отражающий эффективность организации бережливого образовательного процесса (M_o изменяется от 0 до 1);

M_k — коэффициент отражающий эффективность контроля процесса и результатов бережливого образовательного процесса (M_k изменяется от 0 до 1);

K_n — оценка среднего уровня компетентности профессорско-преподавательского состава вуза.

В статье определены понятие концепции управления развитием бережливого образования и ее структурных элементов (философии, идеологии, политики, стратегии, тактики), что позволило определить компоненты концепции управления развитием бережливого ВПО, выявить наиболее перспективные направления развития бережливого ВПО посредством ликвидации потерь в процессе высшего образования, предложена модель для оценки влияния различных факторов процесса бережливого образования, определено, что развитие парадигмы бережливого образования может положительно отразиться на состоянии всей национальной экономики в целом.

Список литературы:

1. Третьяк О. Новый этап эволюции маркетинговой концепции управления // Российский экономический журнал. 1997. №10. С. 74–81.

2. Ерохин Е. А. Появление и сущность концепции бережливого производства // EKportal.ru. Информационный сайт по экономике. 24.02.2008. Режим доступа: <http://www.ekportal.ru/page-id-104.html> (дата обращения 17.02.2017).

3. Балацкий Е. В. Новые тренды в развитии университетского сектора // Мир России. 2015. №4.
4. Глущенко В. В. Менеджмент: системные основы. изд. 2-е. Железнодорожный: ТОО НПЦ «Крылья», 1998. 224 с.
5. Кохановский В. П. Философия и методология науки: учебник для вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. 576 с.
6. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Совершенствование философии и методологии науки, управления и прогностики: парадигма интеллектуального управления М.: ИП Глущенко В. В., 2009. 120 с.
7. Алексеева И. Ю. Научная философия как «культурная система» (О Владимире Николаевиче Ивановском и его идеях) // Вопросы философии. 2012. №11. С. 3–10.
8. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Философия и культурология системы высшего образования. Москва: Глущенко В. В., 2016. 116 с.
9. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Часть системы развития: о проблемах дистанционного образования // Стратегия России. 2015. № 8. С.83–90.
10. Симонян Г. А. Теоретические основы формирования сферы услуг // Вестник СГУТиКД. 2011. №1 (15).
11. Разомасова Е. А. Сфера услуг: теория, состояние и развитие. Новосибирск: НОУ ВПО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации», 2011. 136 с.
12. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Сельскохозяйственная сервисология как методическая основа развития сферы услуг в сельском хозяйстве // Аэкономика. 2016. №3 (11). Режим доступа: <http://aeconomy.ru/science/economy/selskokhozyaystvennaya-servisologiya/> (дата обращения 11.02.2017).
13. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Политика мотивации студентов в интересах повышения качества высшего образования // Молодежный научный вестник. 2017. №2 (14). Режим доступа: <http://www.mnvnauka.ru/2017/02/Glushchenko.pdf> (дата обращения 01.02.2017).
14. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Роль мотивации обучающихся в повышении качества образования в сельскохозяйственных вузах // Аэкономика: экономика и сельское хозяйство. 2017. №1 (13). Режим доступа: <http://aeconomy.ru/science/economy/rol-motivatsii-obuchayushchikhsya-v/>.
15. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Образованиелогия: культура, концепции образования и оптимизация компетентности персонала организации // Экономика и предпринимательство. 2015. №10. С. 786–794.
16. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Образованиелогия: философия повышения качества высшего профессионального образования // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. №10 (41). Ч. 5. С. 53–60. DOI: 10.18454/IRJ.2015.41.139.
17. Нестеров А. В. Приведет ли смарт-образование к «закату» университетов? // Компетентность. 2015. №2. С. 40–45; №3. С. 4.
18. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Педагогика высшей школы в условиях информационных технологий // Бюллетень науки и практики. 2016. №2. С. 107–120. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/glushchenko-vv-glushchenko-ii> (дата обращения 13.02.2017). DOI: 10.5281/zenodo.53912.
19. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Формирование парадигмы развития бережливого высшего образования // Теория. Практика. Инновации. 2017. №2 (14). Режим доступа: <http://www.tpinauka.ru/2017/02/Glushchenko.pdf> (дата обращения 14.02.2017).
20. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Эффективность наукометрических оценок научных результатов и компетентности персонала организации // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №7 (8). С. 153–166. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/gluschenko-2> (дата обращения 15.02.2017). DOI: 10.5281/zenodo.58113.

References:

1. Tretyak, O. (1997). Novyj etap ehvolucii marketingovoj koncepcii upravleniya. *Rossijskij ehkonomicheskij zhurnal*, (10), 74–81.
2. Erokhin, E. A. (24.02.2008). Poyavlenie i sushchnost koncepcii berezhlivogo proizvodstva. EKportal.ru. Available at: <http://www.ekportal.ru/page-id-104.html>, accessed 17.05.2014.
3. Balatskii, E. V. (2015). Novye trendy v razvitii universitetskogo sektora. *Mir Rossii*, (4).
4. Glushchenko, V. V. (1998). Menedzhment: sistemnye osnovy. izd. 2-e. Zheleznodorozhnyj, TOO NPC “Kryliya”, 224.
5. Kohanovskii, V. P. (1999). *Filosofiya i metodologiya nauki: uchebnik dlya vuzov*. Rostov–on–Don, Feniks, 576.
6. Glushchenko, V. V., & Glushchenko, I. I. (2009). Sovershenstvovanie filosofii i metodologii nauki, upravleniya i prognostiki: paradigma intellektualnogo upravleniya. Moscow, IP Glushchenko V. V., 120.
7. Alekseeva, I. Yu. (2012). Nauchnaya filosofiya kak “kulturnaya Sistema” (O Vladimire Nikolaeviche Ivanovskom i ego ideyah). *Voprosy filosofii*, (11), 3–10.
8. Glushchenko, V. V., & Glushchenko, I. I. (2016). *Filosofiya i kulturologiya sistemy vysshego obrazovaniya*. Moscow, Glushchenko V. V., 116.
9. Glushchenko, V. V., & Glushchenko, I. I. (2015). Chast sistemy razvitiya: o problemah distancionnogo obrazovaniya. *Strategiya Rossii*, (8), 83–90.
10. Simonyan, G. A. (2011). Teoreticheskie osnovy formirovaniya sfery uslug. *Vestnik SGUTiKD*, (1).
11. Razomasova, E. A. (2011). Sfera uslug: teoriya, sostoyanie i razvitie. Novosibirsk, NOU VPO Centrosoyuza RF “Sibirskij universitet potrebitelskoj kooperacii”, 136.
12. Glushchenko, V. V., & Glushchenko, I. I. (2016). Selskohozyajstvennaya servisologiya kak metodicheskaya osnova razvitiya sfery uslug v selskom hozyajstve. *Aekonomika*, (3). Available at: <http://aeconomy.ru/science/economy/selskokhozyaystvennaya-servisologiya/>, accessed 11.02.2017.
13. Glushchenko, V. V., & Glushchenko, I. I. (2017). Politika motivacii studentov v interesah povysheniya kachestva vysshego obrazovaniya. *Molodezhnyj nauchnyj vestnik*, (2). Available at: <http://www.mnvnauka.ru/2017/02/Glushchenko.pdf>, accessed 01.02.2017.
14. Glushchenko, V. V., & Glushchenko, I. I. (2017). Rol motivacii obuchayushchihsya v povyshenii kachestva obrazovaniya v selskohozyajstvennyh vuzah. *Aekonomika: ehkonomika i selskoe hozyajstvo*, (1). Available at: <http://aeconomy.ru/science/economy/rol-motivatsii-obuchayushchikhsya-v/>.
15. Glushchenko, V. V., & Glushchenko, I. I. (2015). Obrazovaniologiya: kultura, koncepcii obrazovaniya i optimizaciya kompetentnosti personala organizacii. *Ekonomika i predprinimatelstvo*, (10), 786–794.
16. Glushchenko, V. V., & Glushchenko, I. I. (2015). Obrazovaniologiya: filosofiya povysheniya kachestva vysshego professionalnogo obrazovaniya. *Mezhdunarodnyj nauchno–issledovatel'skij zhurnal*, (10–5), 53–60. DOI: 10.18454/IRJ.2015.41.139.
17. Nesterov, A. V. Privedet li smart–obrazovanie k “zakatu” universitetov? *Kompetentnost*, (2), 40–45; (3), 4.
18. Glushchenko, V., & Glushchenko, I. (2016). Pedagogics of the higher school in the conditions of information tekhnologiy. *Bulletin of Science and Practice*, (2), 107–120. Available at: <http://www.bulletennauki.com/glushchenko-vv-glushchenko-ii>, accessed 15.01.2017. (In Russian). DOI: 10.5281/zenodo.53912.
19. Glushchenko, V. V., & Glushchenko, I. I. (2017). Formirovanie paradigmy razvitiya berezhlivogo vysshego obrazovaniya. *Teoriya. Praktika. Innovatsii*, (2). Available at: <http://www.tpinauka.ru/2017/02/Glushchenko.pdf>, accessed, 14.02.2017.

20. Glushchenko, V., & Glushchenko, I. (2016). Efficiency of scientometric estimates of scientific results and competence of personnel of the organization. *Bulletin of Science and Practice*, (7), 153–166. Available at: <http://www.bulletennauki.com/glushchenko-2>, accessed 15.02.2017. (In Russian). DOI: 10.5281/zenodo.58113.

Работа поступила
в редакцию 18.02.2017 г.

Принята к публикации
22.02.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Глущенко В. В., Глущенко И. И. Концептуальный подход к управлению развитием бережливого высшего профессионального образования // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №3 (16). С. 240–256. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/glushchenko-3> (дата обращения 15.03.2017).

Cite as (APA):

Glushchenko, V., & Glushchenko, I. (2017). Conceptual approach to management of development of economical higher education. *Bulletin of Science and Practice*, (3), 240–256. Available at: <http://www.bulletennauki.com/glushchenko-3>, accessed 15.03.2017. (In Russian).